

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА В 5 КЛАССЕ

THE USE OF INNOVATIVE TEACHING TECHNOLOGIES IN THE LESSONS OF THE HISTORY OF THE ANCIENT WORLD IN THE 5TH GRADE

СМОЛЕНСКИЙ РОСТИСЛАВ РУСЛАНОВИЧ,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

ТАРАСОВА ЛЮБОВЬ ВАЛЕРЬЕВНА,

кандидат исторических наук, доцент,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

SMOLENSKY ROSTISLAV RUSLANOVICH,

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky.

TARASOVA LUBOV VALERYEVNA,

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky.

Статья посвящена новаторским педагогическим разработкам и их применению на уроках истории Древнего мира. Рассматривается применение инновационных технологий развивающего обучения или критического мышления на различных этапах уроков истории Древнего мира. В качестве решения проблемы предлагаются адаптированные варианты существующих в педагогической практике приемов и способов проведения урока истории Древнего мира путем их апробации на практике преподавания в школе. В конце апробации сделан вывод, что повышение мотивации обучающихся к изучению предмета и «упрощение» работы преподавателя к подготовке и эффективности проведения урока возможно только с помощью инновационных педагогических технологий.

The article is devoted to innovative pedagogical developments and their application in the lessons of the history of the ancient world. The application of innovative technologies of developmental learning or critical thinking at various stages of lessons in the history of the ancient world is considered. As a solution to the problem, adapted versions of the techniques and methods of teaching the history of the ancient world existing in pedagogical practice are proposed by testing them in the practice of teaching at school. At the end of the approbation, it was concluded that increasing the motivation of students to study the subject and "simplifying" the teacher's work for the preparation and effectiveness of the lesson is possible only with the help of innovative pedagogical technologies.

Ключевые слова: педагогика, инновации, концепции и стратегии развития образований, новаторские методики, приемы и способы ведения урока.

Key words: pedagogy, innovations, concepts and strategies of educational development, innovative methods, techniques, and ways of conducting a lesson.

Изучение Отечественной и Всеобщей истории играет важную роль в формировании личности школьника, его мировоззрения и понимания места человека в современном мире. В условиях быстро меняющихся информационных технологий и требований к

образованию, традиционные методы преподавания истории требуют обновления и внедрения инновационных подходов.

Педагогические инновации на уроках истории позволяют повысить интерес к предмету, сделать его изучение более интерактивным и увлекательным для учащихся. Инновационные методы обучения помогают школьникам не просто запоминать даты и события, но и развивать критическое мышление, аналитические способности, навыки работы с информацией, умение работать в команде и самостоятельно. В данной статье речь пойдет о педагогических новшествах при изучении истории Древнего мира в 5 классе.

Цель статьи – рассмотреть актуальные педагогические инновации, которые могут быть использованы при изучении дисциплины «История Древнего мира» в 5 классе. В задачи входит определение понятия «педагогические инновации» в контексте преподавания истории, анализ преимуществ использования инновационных методов обучения, обзор наиболее эффективных педагогических инноваций для уроков всеобщей истории и методических рекомендаций по внедрению новых и совершенных инновационных подходов в практику преподавания в школе.

Учебное пособие Пальтова А.Е. трактует определение слова «Инновация» (происхождением от лат. *In* – «у», *novus* – «новый») как внедрение новаторских идей и методов в педагогическую практику [8, с. 5]. Основой термина является слово «новый», который в «Толковом словаре русского языка» Ожегова и Шведовой трактуется как «впервые созданный или сделанный, появившийся или возникший недавно, взамен прежнего или вновь открытый» [7, с. 1535]. Связанное с ним слово «новация» (*книжн.*) в «Толковом словаре русского языка» Ожегова и Шведовой истолковывается как «нечто новое или само новшество» [7, с. 1040]. «Большой толковый словарь» С.А. Кузнецова дает ту же трактовку определения «инновация» как «нововведение, новшество» и отмечает, что это «комплекс мероприятий, направленных на внедрение в экономику, политику или любую другую сферу новой техники, технологий, изобретений и т. п.» [2, с. 393]. Также ключевым показателем успешности инноваций является начало прогрессивных изменений в развитии высшего учебного заведения по сравнению с устойчивыми традициями и применением общепринятых методов. Согласно И. Дичковской, инновационные педагогические подходы считаются целенаправленным, систематическим и последовательным внедрением оригинальных методов и приемов в педагогический процесс, охватывая всю сущность учебного процесса от формулирования его цели до достижения желаемых результатов [8, с. 5].

Исходя из этого, следует, что «педагогические инновации – деятельность, нацеленная на разработку, внедрение и распространение новаторских методов и подходов в образовательной сфере с целью улучшения качества преподавания, оптимизации учебно-воспитательного процесса и достижения новых образовательных результатов».

В основные направления новаторских трансформаций в педагогической науке и работы над совершенствованием успешного имеющегося опыта входит разработка концепций и стратегий развития образования вместе с внедрением новых учебных технологий [6, с. 12-14]. Туда же включается обновление содержания обучения, которая, в свою очередь включает в себя создание новых моделей учебного процесса с возможностью применить тот или иной вариант; обеспечение психологической безопасности учащихся, их успеваемости и усвоения ими знаний, умений и навыков; мониторинг образовательного процесса и работа над устранением недочетов или развитие удавшихся моментов и создание новых учебников и учебных пособий, отвечающих вопросам своего времени [10, с. 23].

Юрина М.В. считает, что «современное образование должно реагировать на вызовы современного мира и адаптироваться к новым социальным явлениям». Она отмечает, что «инновационные методы обучения направлены на подготовку личности к будущей жизни и формирование высококвалифицированного специалиста в профессиональном образовании».

Многие студенты, поступающие в высшие учебные заведения, проявляют небольшой интерес к такому предмету, как история. А история Древнего мира и античности, которую «мимолётно» проходят в 5 классе, т.е. в начале адаптационного периода к основной общеобразовательной школе, и которая не входит ни в какие экзамены, так и вовсе забывается через год. Таким образом, цель преподавателя – попытаться заинтересовать их или зародить желание изучать и совершенствовать свои знания, умения или навыки по этому предмету. Беря во внимание факт, что молодежь XXI века – люди информационной эры и у них по-другому строится восприятие и обработка получаемой ими информации, то во время работы с ними необходимо развивать в них способность самостоятельно и мотивированно организовывать познавательную деятельность [9, с. 69].

Также, Юрина М.В. отмечает, что «технологии интерактивного обучения рассматриваются как способ осознания знаний, развитие умений и навыков в процессе взаимодействий между преподавателем и студентом как субъектами учебной деятельности. Интерактивная деятельность на уроках предусматривает организацию и развитие диалогового общения, что способствует взаимопониманию, взаимодействию и совместному решению общих, но важных задач для каждого участника» [9, с. 70].

Чаще всего используются технологии развивающего обучения. Научное обоснование дано в трудах Л.С. Выготского. Своё дальнейшее развитие оно получило в работах Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, Н.А. Менчинской и др. В своих концепциях обучение и развитие представляют собой систему диалектически взаимосвязанных аспектов единого процесса. Образование воспринимается как основная движущая сила психического развития ребенка, всего формирования качества личности [1].

Многие преподаватели и исследователи выделяют методику развития критического мышления как необходимый и важный инструмент в работе с формированием личностного представления и мировоззрения обучающихся, который крайне важно и необходимо использовать любому преподавателю-предметнику [5, с. 11-14]. Она состоит из трех взаимосвязанных элементов, выстроенных в порядке проведения урока: начало исходит от постановки проблемы (активизация своих знаний, мотивирующие к проведению исследовательской деятельности - получению новой информации), которая переходит в ее решение (учащиеся получают новые данные, сравнивают их с уже известными) и завершающаяся рефлексией (студенты закрепляют новые знания, пересматривают первоначальные представления об изученном материале, переосмысливают свои взгляды). Данная методика активно используется во всех уроках по изучению истории Древнего мира и является основой преподавания остальных школьных дисциплин.

В настоящий момент во всех средних общеобразовательных школах, для более эффективного обучения и привлечения интереса у учащихся, применяются следующие методики и технологии:

1. Использование интерактивных методов обучения (использование интерактивных досок, онлайн-ресурсов, цифровых учебных платформ для создания интерактивных уроков и заданий) делает процесс обучения более увлекательным и доступным для учеников. Использование информационно-коммуникационных технологий способствует развитию самостоятельности, исследовательских навыков, творческого мышления, а также способствует развитию личности через самовыражение и саморазвитие. В случае преподавания истории Древнего мира можно использовать вставки из известных кинокартин или реконструкций событий и быта граждан древнеегипетской, месопотамской, древнекитайской и других цивилизации античности. Например, на уроках по теме «Жизнь египетского вельможи» [4, с. 42-46] или «Библейские сказания» [4, с. 77-81] процесс освоения теоретического материала, помимо демонстрации репродукций картин известных художников, посвященных событиям, текста или мною был использован опыт вставок фрагментов из известных документальных и худо-

жественных кинокартин, делающие подачу материала более упрощенной и ясной для учащихся.

2. Работа над проектами, в рамках которых они исследуют исторические события, анализируют общественные процессы, создают презентации или исследовательские работы. Это стимулирует самостоятельное мышление, развитие критического подхода к информации. Для примера, по теме урока «Вавилонский царь Хаммурапи и его законы» [4, с. 69-73] учащиеся могут создать маленькую брошюрку, в которой будут расписаны все законы правления царя Хаммурапи и добавить аллюзии на современные кодексы, т. е. какие законы дошли до наших дней из первого свода законов.

3. Интерактивные уроки и дискуссии, ролевые игры по историческим событиям. Это способствует активному вовлечению учащихся в учебный процесс, развитию навыков аргументации и умения выступать публично.

4. Использование мультимедийных ресурсов (видеоматериалов, презентаций, аудиозаписей, интерактивных карт и энциклопедий) для визуализации исторических событий, облегчения понимания материала и создания более наглядных уроков. В истории Древнего мира, ввиду отсутствия возможности постоянно использовать источники и артефакты античной эпохи крайне необходимо их использовать для более высокой наглядности, что поможет способствовать формированию представлению учащихся об условиях жизни в древних цивилизациях.

5. Формирование работы в малых группах: выше было сказано, что во время работы с молодежью цифровой эры необходимо развивать в них способность самостоятельно организовывать познавательную деятельность, поскольку основой мотивации обучающихся и извлечения в учебный процесс является познавательный интерес. В ходе учебного процесса учащиеся вовлекаются в дидактические или ролевые игры, тематические дискуссии и конференции, параллельно с этим преподаватели применяют методы, направленные на развитие и обогащение воображения, мышления, памяти, речи. Во время работы происходит разделение учеников на группы для совместного решения задач, обсуждения тем или проведения исследований, что способствует развитию коммуникативных навыков, сотрудничества и взаимобучения.

В период моей работы преподавателем в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43 г. Калуги» были предложены адаптированные под современные условия приемы ведения теоретической части урока истории Древнего мира, практической и контрольной. Необходимость их разработки я могу обосновать особенностью работы учащихся 5 класса на уроке и прохождения ими адаптационного периода после начальной школы, где они сталкиваются с увеличением учебной нагрузки, более усложненной программой по остальным предметам и началом «переходного возраста». Основной упор делается на работу с дисциплиной как на уроке, так и на перемене, из-за чего обучение по истории и ряду других школьных дисциплин отходит на второй план. Эти и многие другие моменты «обесценивают» преподавание истории Древнего мира, а весь пройденный материал забывается обучающимися практически сразу после окончания 5 класса.

Организационный этап урока обычно посвящён актуализации имеющихся знаний и постановке цели и задач урока. Здесь нужно и необходимо пользоваться классическими приемами и способами мотивации и создания рабочего настроения учащихся, но, принимая во внимание факт, что мышление и способность сосредотачиваться у детей цифровой эры в разы отличается от их сверстников предыдущего поколения, то можно через воссозданные макеты предметов утвари и быта, через фигурки солдатиков и других исторических персонажей. Вавилова Л.Н., Балашова Н.Г. приводят в пример использование визуального ряда с постановкой вопроса «Как связаны видеофрагмент и тема сегодняшнего урока?» Учителю в зависимости от целей и задач урока предлагается выбирать зрелищные фрагменты, воздействующие

щие на эмоциональную сферу учащегося. При изучении истории в качестве мотивации использовать можно в начале урока, посвященной теме «Олимпийские игры в древности» через показ видеоролика с проведения Олимпийских игр. Другой пример – «Опережающее задание», когда тема урока сообщается учителем заранее, а учащимся дается задание подготовить краткое сообщение об ее актуальности фронтально или индивидуально. В нашем случае ее можно применить к теме урока «Чему учил китайский мудрец Конфуций?» – один из обучающихся будет готовить доклад на тему «Китайская философия», где расскажет о ее течениях. Третий вариант – «Риторический вопрос». Для примера возьмем урок по теме «Религия древних греков» — учащиеся проходят «Миф о Прометее» или «Миф об Орфее и Эвридике». Учитель рассказывает миф и предлагает учащимся ответить на вопрос: «Почему Орфей обернулся?», «Мог ли Гефест ослушаться Зевса и пойти наперекор его воле?» Это вопрос-предположение, однозначных ответов на подобные вопросы не существует, такой прием позволяет развивать творческое воображение [3, с. 59].

После организационного этапа необходимо осуществить проверку знаний. В классическом варианте это делается путем перекрестного опроса. Здесь мной предложен вариант аналога игры «Поля Чудес». Суть ее заключается в отгадывании слова по одной букве, которая будет выведена на доске. В начале игры на доске вместо остальных букв слова будут пустые квадратики, заполняемые постепенно, т. е. по этапу раскрытия букв. Для примера возьмем урок по теме «Индийские варны» [4, с. 100-105] с контрольной проверкой освоения теоретического материала, где ученики будут угадывать названия четырех варн (каст) (брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры) и имен древнеиндийских богов (Брахма, Будда, Вишну, Кришна, Шива и др.). Другой пример – урок по теме «Религия древних греков» [4, с. 134-139], где школьники будут отгадывать имена пантеона древнегреческих богов (Зевс, Афродита, Афина, Аполлон, Дионис, Арес, Гера, Посейдон, Аид и др). В начале дается слово «Фемида» или «шудры» с заштрихованными буквами в пустых квадратах, рядом с ним – подсказка в виде символа весов. Один ученик называет букву и, если буква есть в слове, то учитель ее открывает, и тот делает попытку отгадать еще одну. В случае неправильного ответа первый ученик передает ход другому. Игра продолжается до тех пор, пока все задуманные слова не будут отгаданы. Активным участникам и тем, кто правильно отгадал слова поощрение будет в виде дополнительной оценки за урок. Игра займет 5-7 минут, на контрольном уроке ей будет уделено гораздо больше времени (минут 10–15), а загадываемых слов станет больше и разделены они будут по тематике. Это применимо на примере контрольного урока по теме «Древняя Месопотамия», в которой будут загаданы названия царств (Вавилония, Ассирия, Аккад и Шумерия), географических объектов (Тигр, Ефрат), городов (Урук, Ниппур, Ниневия, Ассур и Вавилон), исторических личностей (Хаммурапи, Гильгамеш, Моисей, Соломон, Ашшурбанипал, Кир и др) и др. По правильно угаданным словам активным участникам начисляются баллы, которые в конце урока будут переведены в оценку и войдут в общую.

Вторым вариантом актуализации знаний, помимо классической постановки вопросов, цели и задачи урока, есть театрализация. В начале урока появляется необычный персонаж – исторический политический деятель или ученый. Обучающиеся формулируют тему урока либо связывают появление этого персонажа с целью и задачами. [1, с. 14] Вступительное слово учителя, направленная на мотивацию детей и зарождение у них интереса к получению знаний проходит как одновременно с театральным мини-спектаклем, так и без нее. Например, в п. 38 «В афинских школах и гимназиях» [4, с. 181-185] учитель выступает в образе педагога древнегреческой эпохи и ведет урок. В ней обязательно должны быть аллюзии на примеры из современной жизни, сравнение моментов сложности и комфорта современной и жизней различных древних цивилизаций. Например, при разъяснении разницы между школой и гимназией провести аллюзию на школу и университет, отметить схожесть процесса урока с обычным уроком по истории в современной школе, посещение мальчиками палестры

очень сильно напоминает участие в спортивных секциях в наши дни и др. Таким образом, учащихся можно завлечь в работу только хорошей, слаженной и грамотно поставленной речью, где учитель одним действием выполнит одновременно несколько других.

Основная часть урока проходит в зависимости от поставленной цели: получение новой информации, использование ее на практике либо контрольная проверка всех имеющихся знаний по той или иной теме. В первом случае мною предложен вариант использования всех возможностей мультимедийной области для наглядности, упрощенного и внятного разъяснения материала. Например, в презентацию по теме «Военные походы фараонов» необходимо включить карты со схемами сражений, если нужно рассказать о политическом устройстве Древнего Рима в теме «Устройство Римской республики» [4, с. 222-226], то необходимо использовать метод кластера (разделение множества исследуемых объектов на однородные в некотором смысле группы). Для демонстрации полной картины восстания Спартака можно включить исторические реконструкции и анимированные схемы. Воссозданные в натуральную величину макеты первобытных орудий труда и репродукции наскальных рисунков во время уроков по теме «Возникновение искусства и религиозных верований» [4, с. 20-24] и «Возникновение земледелия и скотоводства» [4, с. 24-28] дополняют рассказ учителя о жизни людей в первобытную эпоху.

Практические занятия будут посвящены развитию творческих навыков учащихся и расширению их кругозора. Они будут проводиться после урока освоения нового материала. Здесь нужно обратить внимание на момент интеграции с основной общеобразовательной школой, поскольку вслед за повышенными требованиями к дисциплине и самоорганизации учащихся растет и сложность учебной программы. Во время апробации было важно использовать на занятиях и часть игровой формы при составлении заданий и творческих упражнений.

Одно из творческих заданий называется «Город Древней Месопотамии (Греции, Египта или Рима) в моем представлении». Для примера возьмем тему «Греческие колонии по берегам Черного и Средиземного морей» [4, с. 150-155], в которой речь идет о колонизации территории, расположенных вдоль берегов Черного и Средиземного морей и об основанных городах. Учащиеся делятся на две команды по 10-12 человек и при помощи ручных материалов (бумага, деревянные брусочки, клей) изготавливают макеты зданий. На картоне они рисуют местность, в которой будет расположен их город, деревня или военная крепость с планировкой улиц, расположения водоемов, лесов и полей. Критерии оценивания следующие:

1. Творческий подход:
 - Оригинальность и креативность идеи.
 - Уровень детализации и проработки элементов.
 - Гармоничное сочетание различных элементов в единую картину.
2. Соответствие теме:
 - Точность отображения архитектурных стилей и элементов Древней Греции.
 - Наличие узнаваемых элементов греческой культуры и мифологии.
 - Достоверность изображения быта и жизни людей того времени.
3. Эстетическая привлекательность:
 - Гармоничность композиции.
 - Цветовая гамма и использование художественных приемов.
 - Аккуратность и качество исполнения работы.
 - Наличие визуальных акцентов и интересных деталей.
4. Информативность:
 - Полнота и точность информации о представленном городе.
 - Использование различных источников информации при создании работы.

- Уровень познавательной ценности работы.
- 5. Впечатление:
 - Общее впечатление от работы, ее целостность и завершенность.
 - Эмоциональная и эстетическая привлекательность для зрителя.
 - Привлекательность работы (проверяется на организованной школе конкурсе макетов древнегреческих городов).

Комментарии к оценкам:

1–5 баллов: Работа не соответствует заявленной теме, содержит много ошибок и недочетов.

6–10 баллов: Работа выполнена аккуратно, но недостаточно креативности и уникальности.

11–15 баллов: Работа хорошо проработана, но есть некоторые недочеты.

16–20 баллов: Работа выполнена на высоком уровне, соответствует всем критериям.

21–25 баллов: Превосходная работа, отличающаяся оригинальностью, творческим подходом и высоким качеством исполнения.

Оценка из участия в интерактивной игре будет выводиться как дополнительная отметка.

Ученицам будет предложено творческое задание «Воплощение истории» – задание по разработке эскиза собственного костюма в древнеегипетском, древнегреческом, древнекитайском или древнеримском стиле. Своеобразное обобщение материала проводить нужно после вводных теоретических уроков по разделам цивилизации Древнего мира и античности, например, «Природа и люди Древней Индии» [4, с. 95-100], или можно предложить воплотить фантазии собственного видения костюмов древнегреческих богинь к теме «Религия древних греков». На листе бумаги формата А4, при помощи цветных карандашей или фломастеров, они смогут раскрыть свои творческие задатки при работе с костюмами. Работа проводится в индивидуальном порядке, т. е. каждая ученица сама изображает эскиз и рисунок одежды. Также, она может служить своеобразным подведением итогов темы «В афинском театре», где ими будет воссоздан сценический образ персонажей трагедии Софокла «Антигона» и комедии Аристофана «Птицы».

Стратегическая военно-историческая игра «Veni, vidi vici» («Пришел, увидел, победил» – лат.) подразумевает участие 2-4 человек из всех учащихся в противоположных командах, суть которой заключается в планировании и управлении сражением с предполагаемым противником. Она служит своеобразным подведением итогов в виде настольной игры, посвященных военным походам и сражениям. Например, «Военные походы фараонов» [4, С. 46-51]; «Персидская держава «царя царей»» [4, с. 90-95], в которой первая часть посвящена завоевательным походам персидского царя Кира и многих других. Возьмем, к примеру тему «Походы Александра Македонского на Восток» [4, с. 200-208]. Ученикам необходимо будет «принять участие» в реально прошедшей битве, только они сами будут управлять ходом битвы, тем самым, примеряя на себя роли главнокомандующего и командира войска. Полем битвы будет служить макет одного из пяти вариантов местности (город, деревня, поле, (пустыня тоже входит) лес и горы). Макет игрового поля с подробной детализацией местности, фигурки всадников и пехотинцев противоборствующих сторон будут сделаны заранее преподавателем. Начинается игра с построения войска и броска жребия на право первого хода, после чего начинается игра. За один-два хода (в зависимости от успеха предыдущего хода) ученики будут руководить битвой, маневрировать на поле боя и принимать решения, которые повлияют на дальнейшее развитие событий и исход войны. Победителями будут те участники, которые либо уничтожат войско противника, либо обратят его в паническое бегство. Награда победителям будет в виде дополнительной оценки. Данная игра будет развивать в учениках лидерские качества, навыки управления и работы с напарником, а также,

умение обдумывать действия на несколько шагов вперед и научит ребенка принимать верные решения без опаски на последствия.

В заключении необходимо отметить важность постоянного совершенствования образовательного процесса и внедрения современных методик для повышения эффективности обучения. Об использовании интерактивных технологий, проектной работы, интеграции смежных предметов, создании исторических моделей и симуляций следует упомянуть как об эффективных способах привлечь внимание учащихся и сделать процесс обучения увлекательным и эффективным. Кроме того, важно подчеркнуть роль мультимедийных ресурсов и современных образовательных технологий в содействии усвоению исторических знаний, а также развитию навыков анализа, критического мышления и коммуникативных способностей учащихся.

В результате проведенной работы было апробировано несколько исследуемых приемов и способов, например метода кластера, театрализации, игровой, проектной деятельности, проводимые в рамках урока «Истории Древнего мира». В результате проведения уроков у обучающихся был замечен рост мотивации к изучению истории: в первую очередь, повысилась успеваемость среди самих учащихся, была «облегчена» основная работа преподавателя в виде подготовки к уроку и возможностью спокойно объяснять теоретический материал, что подтверждает эффективность использования данных приемов в учебном процессе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бауэр Н.В. Инновационные технологии в преподавании истории // Открытый урок 1 сентября. URL: <https://urok.1sept.ru/articles/677307> (дата обращения: 09.05.2024).
2. Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.: «Норинт», 2000. 1535 с.
3. Вавилова Л.Н., Балашова Н.Г. Способы актуализации знаний на современном уроке в соответствии с ФГОС // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. 2015. №1. С. 59-61.
4. Вигасин А.А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 кл.: учеб. для общеобразоват. орг. / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая; под ред. А.А. Искендерова. 3-е изд. М.: Просвещение, 2023. 320 с.
5. Заир-Бек С.И. Развитие критического мышления на уроке / С.И. Заир-Бек, И.В. Муштавинская. 2-е изд., дораб. М.: Просвещение, 2011. 223 с.
6. Лазарев В.С., Мартиросян Б.П., Педагогическая инноватика: объект, предмет и основные понятия // Педагогика. 2004. № 4. С. 11-19.
7. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. Издательство: «Азъ». 1992. 960 с.
8. Пальтов А.Е. Инновационные образовательные технологии. Владим. Гос. ун-т им. А. Г. Столетовых. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2018. 119 с.
9. Юрина М.В. Применение инновационных технологий на уроках истории и их роль в процессе обучения // Международный журнал социальных и гуманитарных наук. 2016. Т. 7. № 1. С. 69-72.
10. Юсуфбекова Н.Р. Общие основы педагогической инноватики: опыт разработки теории инновационных процессов в образовании. М.: Педагогическое общество, 1991. 91 с.

© Смоленский Р.Р., Тарасова Л.В., 2024.